

РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАРДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШ БОСҚИЧЛАРИ

Бобир Чариевич Эшкараев

мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Мақолада қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)нинг айрим ривожланган мамлакатларда солиқ тизимига жорий этилиш босқичлари кўриб чиқилган. Бунда турли давлатларда ҚҚС ставкалари, объекти ва тўловчиларининг белгиланишига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: қўшилган қиймат, таннарх, солиқ ставкаси, истеъмол солиғи, эгри солиқлар.

Аннотация: В статье рассмотрена этапы введения налога на добавленную стоимость (НДС) в налоговые системы некоторых развитых стран. При этом обращено внимание на установление ставок, объектов и плательщиков НДС.

Ключевые слова: добавленная стоимость, себестоимость, налоговая ставка, налог на потребление, косвенные налоги.

Resume: The article considers the stages of introduction of value added tax (VAT) in the tax systems of some developed countries. At the same time, attention is paid to the establishment of rates, objects and payers of VAT.

Key words: Keywords: value added, cost, tax rate, consumption tax, indirect taxes.

Ҳар бир давлатнинг солиқ сиёсатини мустақил амалга ошириш ҳуқуқи миллий суверенитетининг ажралмас қисми бўлиб бўлиб ҳисобланади. Истеъмолчига юкланадиган солиқ турига боғлиқ барча муаммоларга қарамадан, қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) дунёда кенг тарқалган эгри (бевосита) солиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ушбу солиқнинг солиқ тизимига жорий этилиш босқичларини ўрганиш аҳамият касб этади.

Айрим Европа давлатларида сотишдан олинадиган солиқ, товарнинг ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига бўлган ҳаракатининг ҳар бир босқичида ундирилган. Натижада сотилаётган товарлар нархи анча қимматлашиб, ҳам истеъмолчилар, ҳам ишлаб чиқарувчилар норозилигига сабаб бўлган. Шу сабабдан иккита жаҳон уруши оралиғида бу солиқ бекор қилинган.

Иккинчи жаҳон урушидан кейин солиқ янгидан қайта ишланиб, жорий қилинади: энди солиқ чакана савдо босқичида бир марта ундирилади. Бундай шароитда ишлаб чиқариш ва савдонинг ҳар бир босқичида давлат тўлиқ назорат қилолмасди, бу эса давлат бир қисм даромадларини йўқотишига олиб

келарди. Бу омиллар қўшилган қиймат солиғи (кейинги ўринларда ҚҚС) вужудга келишига туртки бўлди.

Давлат бюджетининг даромад қисмини қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) билан тўлдириш ғояси XX аср бошларида Биринчи жаҳон урушидан кейин пайдо бўла бошлаган. Дастлаб Германияда “Siemens” компанияси асосчиси ва раҳбарларидан бири Вильгельм фон Сименс томонидан ушбу ташаббус илгари сурилган. Унинг компанияси йирик трансмиллий корпорация бўлиб, 1919-йилда жиддий молиявий муаммоларга дуч келади. Натижада, компания хориждаги мулкларининг катта қисмини йўқотиб, ўз капиталининг деярли ярмига тенг миқдорда зарар кўради. Вильгельм фон Сименс Германия солиқ тизимини ислоҳ қилиш лозимлигини, хусусан, янги эгри солиқ жорий қилиш таклифи билан чиқади. Таклиф этилаётган солиқ “Veredelte Umsatzsteuer” (мукаммаллашган оборот солиғи) Германия бюджетини сезиларли даражада тўлдириш имконини бериб, унинг асосий тўловчилари ишлаб чиқарувчилар эмас, балки якуний истеъмолчилар бўлиши керак эди. Лекин, тез орада Сименснинг ўлими билан бу ғоя ривожланмай қолади ва XX асрнинг 50-йилларигача ҚҚС ҳақида ҳеч ким эсламайди.

Иккинчи жаҳон урушидан кейин дунёнинг бир қатор давлатларида иқтисодий ислохотлар ўтказилди. Ўтказилган ислохотларнинг натижасида икки муҳим фискал ислохот кўзга ташланади:

- биринчидан, тўғри (бевосита) солиққа тортишга эътибор қаратиш (АҚШ, Австралия, Япония ва бошқа давлатлар);

- иккинчидан, эгри (билвосита) солиққа тортишнинг аҳамиятини ошириш (Европа Иттифоқи давлатлари).

1954-йил 10-апрелда француз иқтисодчиси, Франция иқтисодиёт, молия ва саноат вазирлиги солиқ ва йиғимлар дирекцияси раҳбари Морис Лоре янги солиқ турини таклиф қилди. У ҚҚСнинг ҳозирги кундаги кўриниши бўйича схема ишлаб чиқиб, ҳукуматга тақдим қилди. Ўша вақтларда бирлашаётган Европанинг молиячилари аъзо давлатлар ишлаб чиқарувчилари учун турли шароитлар номувофиқлигини юмшатувчи солиқ турини излаётгандилар.

Франция ҳукумати дастлаб ушбу янги солиқ турини ўша пайтдаги француз колонияси ҳисобланган – Кот-д`Ивуар давлатида синаб кўришга қарор қилади. Бу тажриба муваффақиятли чиқиб, 1958-йилдаёқ Франция ҚҚСни ўз солиқ тизимига киритди.

1957-йилда Италия пойтахти Римда Европа иқтисодий иттифоқи (ЕИИ)ни тузиш бўйича шартнома имзоланди. Бу ЕИИда ҚҚСни жорий қилишга туртки бўлди. ЕИИ иштирокчи давлатлари шартнома доирасида умумий интеграциялашган бозор тузиш мақсадида ўз солиқ тизимларини такомиллаштирдилар. 1967-йилда ЕИИ Кенгаши қабул қилган Директивага

асосан ҚҚСнинг Европанинг асосий эгри солиғи деб белгиланди. Директива ЕИнинг барча аъзо давлатлари 1972-йилнинг охиригача ўз ҳудудларида ҚҚСни жорий этиши ва янги аъзолар ҳам ҚҚСга ўтиши зарурлигини кўзда тутарди.

ҚҚСни Франциядан кейин Дания, Германия каби давлатлар ўз солиқ тизимларига киритдилар. 1973-йилда Буюк Британия, Ирландия ва Австрия ҚҚСни жорий қилдилар. ҚҚС Европа иттифоқига аъзо бўлиш шартларидан бири бўлгани учун 1980-йилларда Греция, Португалия ва Испания ҳам ҚҚСни жорий қилиб, ундира бошлайдилар.

Эгри солиққа тортишнинг қиёслама таҳлили шуни кўрсатадики, ҳамма ривожланган давлатларда ҳам ҚҚСга талаб йўқ. Масалан, АКШда ҚҚС қўлланилмайди, унинг ўрнига сотишдан олинадиган солиқ ундирилади.

Япония иқтисодиётида ҚҚС таркибий элементлари жихатидан жуда фарқ қилади. Биринчидан, ҚҚС жуда паст – 5% ставкада ундирилади, иккинчидан, япон ҚҚСи умуман қоплаб бериш (зачет) жараёнини кўзда тутмайди.

Нефть экспорт қилувчи давлатлар (Россия, Никарагуа, Венесуэладан ташқари) ҚҚСни қўлламайдилар.

Ҳозирги кунда 130 дан ортиқ давлатлар солиқ тизимларида ҚҚСни қўллаб келишади. Барча давлатлар ҚҚСни жорий қилишнинг умумий тамойилларидан фойланадилар, бу эса ўз навбатида ушбу солиқ турининг рақобатбардошлиги ва афзалликларини таъминлайди. Шу билан бирга амалиётда ҚҚСни қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, улар ҳар бир давлатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти вазифаларидан келиб чиқиб турлича бўлиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Маликов Т.С. Солиқлар ва солиққа тортишнинг долзарб масалалари. – “Академия” нашриёти, Т., 2002, 14-б
2. Ш.Қ.Гатаулин. Солиқлар ва солиққа тортиш. Ўқув қўлланма. ДСҚ., Тошкент-1996, 109-б.
3. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
4. Тошматов Ш.А. “Қўшилган қиймат солиғи ва уни такомиллаштириш йўллари (Ўзбекистон Республикаси материалларида)”. Номзодлик диссертацияси, Т.-2003, УДК:336
5. Алиева Э.Б., “Европейский путь развития НДС: сравнительный анализ” // Журнал “Актуальные вопросы экономических наук”. 2014. №38. Стр.153-159
6. Герасимова В., “День рождения НДС: великого и ужасного” //Экономическая газета, 04-2017. Минск.

7. Вавилова М., “В Европе тоже НДС платят”//Журнал “Современная Европа”, 2005. №4 (24)

